

Involucramiento familiar en el proceso de aprendizaje y su influencia en el desempeño de estudiantes de educación básica

Family involvement in the learning process and its influence on the performance of basic education students

Esteban Lenin Pineda Tenesaca

<https://orcid.org/0009-0002-7822-3370>

esteban.pineda@educacion.gob.ec

Universidad de Cuenca.

Cuenca – Ecuador

Mayra Catalina Villazhañay Uzhca

<https://orcid.org/0009-0007-1636-0325>

mayra.villazhanay@educacion.gob.ec

Universidad de Cuenca.

Cuenca – Ecuador

José Homero Coraisaca Lojano

<https://orcid.org/0009-0007-2003-0564>

jose.coraisaca@educacion.gob.ec

Universidad de Especialidad Espíritu Santo.

Cuenca – Ecuador

Diana Isabel Morocho Cabrera

<https://orcid.org/0009-0002-1249-2236>

isabel.morochoc@educacion.gob.ec

Universidad de Especialidad Espíritu Santo.

Cuenca - Ecuador

RESUMEN

La implicación de la familia en el desarrollo académico de los escolares es crucial, ya que proporciona un entorno de apoyo y motivación que influye positivamente en su rendimiento y actitud hacia el aprendizaje. Además, fomenta habilidades socioemocionales y valores fundamentales que complementan la educación formal. El propósito de este estudio es analizar el grado de involucramiento familiar en el proceso de aprendizaje y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero. Se emplea un enfoque descriptivo-relacional de naturaleza cuantitativa, con un diseño temporal transversal, en el cual participó una muestra de 135 padres o representantes legales inscritos en la institución. Los resultados evidenciaron una correlación significativa entre el desempeño escolar y tres dimensiones favorables: la autoeficacia de los padres para apoyar a sus hijos, la percepción de los padres respecto a las invitaciones de

participación de sus hijos y la participación de los padres en las actividades escolares de sus hijos.

Palabras clave: involucramiento familiar, desempeño escolar, estudiantes de institución pública.

Recibido: 11-08-23 - Aceptado: 13-09-23

ABSTRACT

The involvement of the family in the academic development of schoolchildren is crucial, as it provides a supportive and motivating environment that positively influences their performance and attitude towards learning. In addition, it fosters socio-emotional skills and core values that complement formal education. The purpose of this study is to analyze the degree of family involvement in the learning process and its impact on the academic performance of students at the Carolina de Febres Cordero School of Basic Education. A descriptive-relational approach of quantitative nature is used, with a cross-sectional temporal design, in which a sample of 135 parents or legal representatives enrolled in the institution participated. The results showed a significant correlation between school performance and three favorable dimensions: parents' self-efficacy to support their children, parents' perception of their children's invitations to participate and parents' participation in their children's school activities.

Key words: family involvement, school performance, students of public institution.

INTRODUCCIÓN

El tema que se aborda en este artículo es el involucramiento familiar y su influencia en el desempeño escolar, centrándose específicamente en el contexto de una escuela de educación básica rural. El estudio se enfoca en entender cómo la participación y apoyo de los padres de familia afecta el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, se busca determinar la correlación entre el involucramiento de la familia y el desempeño escolar, así como proporcionar un marco teórico para orientar acciones que mitiguen los efectos negativos de un entorno familiar disfuncional en el aprendizaje de los estudiantes.

Según Suárez y Vélez (2018) el rendimiento académico no recae exclusivamente en el docente ni se limita al entorno del aula. Puesto que comienza y se desarrolla más allá de este espacio, a través de las tareas que el estudiante realiza en casa, con apoyo familiar o tutores, el repaso de lecciones y diversas actividades extracurriculares que le permiten reforzar los contenidos impartidos en clase. Por otro lado, Barrios y Frías (2016) reconocen

que los factores contextuales del estudiante, especialmente aquellos vinculados a su familia, ejercen una fuerte influencia en sus logros académicos. Así, estos factores también inciden en otros aspectos como su desarrollo personal, emocional, conductual y social.

Ahora bien, en el contexto ecuatoriano, la influencia de la familia en el proceso educativo es irregular debido a la transformación del modelo familiar tradicional, que enfrenta cambios profundos vinculados a factores económicos y sociales. Esto ha dado lugar a un aumento de hogares desestructurados, desfases en las relaciones interpersonales, familias compuestas o reconstituidas, entre otros (Delgado y Barcia, 2020). En Ecuador se encontró que en esta dos últimas dos décadas – desde 1999 a 2019- se presentó una tasa de natalidad que ha disminuido drásticamente en un 40,4%, mientras que la tasa de divorcios ha aumentado en un 112,2%. Paralelamente, la tasa de matrimonios ha caído un 48,0%. Además, la edad promedio para casarse ha aumentado, siendo siempre mayor para los hombres en comparación con las mujeres. En resumen, hay una clara tendencia hacia menos nacimientos, más divorcios, menos matrimonios y un retraso en la edad de contraer matrimonio (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2021).

Según Weiss (2014) el involucramiento familiar implica una colaboración entre familias y docentes que abarca desde la niñez hasta la adolescencia. Esto se traduce en tres procesos esenciales en escuelas y comunidades para promover el aprendizaje en cualquier momento y lugar:

- Apoyo de las familias para aumentar el interés y conocimientos de los niños, así como el respaldo de instituciones públicas o privadas, y la comunidad para garantizar el progreso académico.
- Conexiones entre familias, instituciones y comunidades para proporcionar oportunidades de aprendizaje en diferentes contextos comunitarios.
- Esfuerzos conjuntos entre los actores de la educación para establecer caminos de aprendizaje sostenibles y competencias para mantenerlos.

La participación parental, como asistir a juntas escolares y colaborar en mejoras propuestas por la institución es crucial para promover aprendizaje en los estudiantes mediante recurrentes planes de mejora institucionales (Razeto, 2016; Calvo et al., 2016). Por lo anterior, la familia desempeña un papel fundamental en el apoyo del aprendizaje y en la

búsqueda de mejoras en la calidad educativa, pues hay correlación entre un bajo rendimiento académico y la disfuncionalidad familiar (Ministerio de Educación y Cultura de España, 2014; Meza y Páez, 2016).

Es vital concientizar tanto a docentes como a familias sobre la importancia de la colaboración, ya que impacta positivamente en el desarrollo de la personalidad de los niños y en la prevención del fracaso escolar (Weiss, 2014). Es por ello que es esencial acercar a los padres de familia con las actividades pedagógicas propuestas por la institución, y de no haber acogida formular estrategias para sumarlos gradualmente (Torío et al., 2016; Maciá, 2016; Macia, 2019). Asimismo, la calidad educativa se ve influenciada por la participación de los padres, puesto que su presencia en las actividades pedagógicas promueve experiencias positivas en los alumnos fortaleciendo así los aspectos socioemocional y académico (Torío et al., 2016). Además, el apoyo constante de los padres es necesario para la construcción de metas para el desarrollo integral (Palomino, 2020).

El estudio de Sandoval et al. (2017) acerca del involucramiento de los padres destaca cinco niveles de dominio, desde creencias hasta mecanismos utilizados en el proceso de participación de padres de familia. En este sentido, se reconoce que es esencial evaluar la influencia del contexto social y las prácticas de crianza pues son criterios que permiten diagnosticar las falencias en la relación padres e hijos en torno al ámbito académico y al bienestar integral de niños y adolescentes (Sandoval et al., 2017; Hernández et al., 2017; Suárez y Vélez, 2018).

En el ámbito educativo, una de las principales razones del abandono escolar se relaciona con la falta de compromiso de los padres en el progreso académico de sus hijos (Román, 2013; Ruiz et al., 2014). La familia, desde tiempos inmemoriales, ha sido reconocida como el núcleo fundamental de la sociedad, ya que es en este entorno donde las personas crecen y comienzan a moldearse como futuros ciudadanos que eventualmente se integran en la sociedad. En el seno familiar, los padres asumen una responsabilidad compartida en la educación de sus hijos, desempeñando un papel crucial tanto en la formación educativa como en el desarrollo social de la comunidad (Pérez, 2015).

De acuerdo con el análisis de Solís y Aguiar (2017), existe una tipología que ha sido ampliamente adoptada en la investigación relacionada con la participación de los padres en

la relación entre familia y escuela. Esta tipología propone seis niveles de implicación de los padres con la escuela con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes:

1. Practicar como padres: esto implica comprender las funciones que desempeña la familia tanto en la institución educativa como en el hogar, reconociendo su papel fundamental para el éxito académico y proporcionando un ambiente propicio para el aprendizaje de los niños.
2. Comunicación: la comunicación efectiva entre la familia y la escuela es esencial para mantener un diálogo constante sobre el progreso académico de los estudiantes y las actividades escolares.
3. Voluntariado: se alienta a los padres a participar de manera voluntaria en decisiones y responsabilidades de la comunidad educativa.
4. Aprendizaje en casa: los padres reciben orientación e información sobre cómo pueden apoyar a sus hijos en sus tareas y actividades escolares desde el hogar.
5. Toma de decisiones: los representantes legales colaboran en la toma de decisiones escolares y en el desarrollo de actividades que contribuyan al avance de la institución educativa.
6. Colaboración con la comunidad: se fomenta el reconocimiento y la incorporación de recursos y servicios comunitarios para fortalecer la educación tanto en las escuelas como en las familias.

Este nivel de participación de los padres proporciona pautas esenciales para la corresponsabilidad entre la familia y la escuela. En un mundo donde la sociedad y la vida cotidiana de padres e hijos se caracterizan por un ritmo acelerado, la sobreexposición de los niños a la tecnología y la falta de atención adecuada por parte de los padres pueden afectar su desarrollo integral. En este contexto, es fundamental que los padres reflexionen sobre su papel como educadores en el hogar, reconociendo su responsabilidad en la formación de sus hijos y comprendiendo que la escuela no puede reemplazar su función educativa (Fernández y Vilorio, 2016).

De acuerdo con la UNESCO (2020) el periodo de pandemia no debe ser considerado como un tiempo desperdiciado, sino más bien como un año en el que se adquirieron valiosas lecciones en el ámbito familiar y comunitario. En el ámbito rural hubo casos en el que los

docentes demostraron una notable creatividad al establecer conexiones con sus estudiantes a través de diversas vías, como el uso de materiales impresos, llamadas telefónicas o la aplicación *WhatsApp*. Y, entre las experiencias exitosas, se centraron en contenido local, abordando temas como proyectos productivos, habilidades socioemocionales y educación cívica. Además, aquellas escuelas que ya contaban con una propuesta curricular integradora entre los diferentes actores de la educación lograron una adaptación más eficiente a la situación.

En Espinoza (2022) se reconoce que el compromiso de la familia en los procesos educativos escolares resulta en beneficios significativos, incluyendo una correlación positiva con la gestión institucional, una mayor motivación y desempeño de los estudiantes, así como la mejora de sus enfoques para el éxito académico. Esto también fomenta la creación de ambientes propicios para la implementación de estrategias participativas y proyectos que respalden los objetivos de la gestión académica y administrativa de la institución escolar, lo que se traduce en mejores resultados de aprendizaje y rendimiento académico (Espinoza, 2022; Villarreal y Medina, 2022).

Finalmente, el presente estudio se llevó a cabo en la escuela rural Carolina de Febres Cordero que se encuentra en una zona rural de Ecuador, enfrentando desafíos comunes en comunidades rurales de América Latina, como la falta de acceso a servicios básicos, problemas económicos, migración, entre otros. La institución cuenta con 14 profesores y 182 estudiantes, muchos de ellos provenientes de familias disfuncionales. En este contexto, la importancia de investigar el involucramiento familiar en el desempeño escolar de los estudiantes cobra importancia debido a que el rendimiento académico de los estudiantes es irregular en las diferentes asignaturas.

Por lo que, esta investigación no solo arrojará luz sobre las dinámicas familiares y comunitarias específicas en un entorno rural, sino que, partiendo del supuesto de que la participación de los padres o representantes legales influye en el rendimiento académico, se proporcionará información valiosa para desarrollar programas y políticas educativas que fomenten una mayor participación y apoyo de las familias en la educación de sus hijos. Con ello se pretende mejorar significativamente el desempeño escolar y promover oportunidades futuras a los estudiantes, alternativas a la migración.

METODOLOGÍA

El estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo y utiliza un método descriptivo-relacional de tipo transeccional. Se llevó a cabo con la participación de padres de familia de la escuela primaria Carolina de Febres Cordero en el cantón Cuenca, con el propósito de investigar el impacto de la participación de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos.

La muestra del estudio comprendió a 135 padres de familia, seleccionados en función del número de representantes legales inscritos en la institución, sin importar cuántos hijos tuvieran en la escuela. Se utilizó una encuesta basada en el modelo de Hoover-Dempsey, Walker y Sandler (2005) como instrumento de recopilación de datos. No obstante, la encuesta fue mejorada y diseñada desde la perspectiva de los padres en relación con su rol en el hogar y la escuela, en lo que respecta al desempeño académico de sus hijos.

Esta encuesta evaluó seis dimensiones: (a) identificación de los padres, (b) creencias sobre el rol parental, (c) autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos, (d) percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar, (e) percepción de los padres sobre las invitaciones de los maestros a participar y (f) participación de los padres en las actividades escolares de sus hijos. Se utilizó una escala de evaluación ordinal con calificaciones que iban desde (0) definitivamente no, (1) de vez en cuando, (2) algunas veces, (3) a menudo y (4) casi siempre. Para la última pregunta, se utilizaron 4 categorías relacionadas con el conocimiento del promedio de calificaciones: regular (≤ 4), buena (4,01 – 6,99), muy buena (7,00 - 8,99) y excelente (9,00 – 10,00).

En cuanto a los aspectos éticos de la investigación, se informó previamente al máximo responsable de la escuela sobre el propósito de la investigación. Por consiguiente, se llevó a cabo una presentación para los docentes y los padres de familia, en la que se explicaron los objetivos de la exploración, la estructura de la encuesta y las dimensiones que se medirían. Los participantes dieron su consentimiento informado antes de participar, confirmando que estaban al tanto de los objetivos del estudio y garantizando la confidencialidad y el manejo estrictamente académico de los datos. Para el análisis de los resultados, se emplearon estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes, medias y correlaciones, utilizando la herramienta SPSS versión 20.

RESULTADOS

Tabla 1. Sociodemográfico

Dimensión 1						
Nivel socioeconómico	Económico	Nivel bajo:	Nivel medio:	Nivel alto:		
		61,5%	36,3%	2,2%		
Nivel de instrucción:	Ninguno:	4,4%	Nivel primario:	Nivel secundario:	Tercer nivel:	Cuarto nivel:
			60%	24,4%	6,7%	4,4%
Sexo	Masculino	10,4%	Femenino:	89,6%		
Tipo de relación	Padres	o	Tíos,			
	madres:		abuelos,			
	91%		cuñados,			
			entre otros:			
			9%			

Nota: datos propios.

Los resultados de la encuesta, aplicada de manera exhaustiva a los 135 padres de familia, ofrecen valiosas percepciones en la primera dimensión relacionada con la identificación de los padres. Según estos hallazgos, el 61.5% de los padres se sitúa en la categoría de nivel económico bajo, mientras que el 36.3% se ubica en el nivel medio y un modesto 2.2% ostenta un nivel económico alto. En lo referente a su educación, el 4.4% carece de instrucción formal, el 60% ha alcanzado la educación primaria, el 24.4% ha completado la educación secundaria, un 6.7% ha logrado el tercer nivel educativo y un 4.4% se encuentra en el cuarto nivel.

Este análisis pone de manifiesto la influencia directa que el nivel socioeconómico y el nivel educativo de los padres, en su mayoría con el 91%, ejercen sobre la estructura familiar y, en particular, en el número de hijos que conforman cada hogar. Resulta evidente que la

mayoría de las familias con tres o más estudiantes en la institución pertenecen al estrato socioeconómico bajo. Estos datos subrayan la importancia de considerar estos factores al desarrollar políticas y programas de apoyo educativo, especialmente enfocados en brindar recursos y orientación a las familias con menor nivel de educación y recursos económicos. Además, resalta la necesidad de promover la equidad en el sistema educativo para asegurar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades, independientemente de su origen socioeconómico y nivel educativo de los padres.

Adicionalmente, se analizó la franja de edad de los padres o representantes, que varía entre los 22 y 63 años. Es importante mencionar que la edad máxima de 63 años corresponde a abuelos que están a cargo debido a la ausencia de los padres por migración. En cuanto al género, el 89,6% de los participantes son mujeres, mientras que el 10,4% son hombres, lo que indica que las mujeres tienen un papel predominante en las actividades escolares de sus hijos.

Tabla 2. Resultados de encuesta parental

	De vez en cuando	Algunas veces	A menudo	Casi siempre
Creencia del rol parental	1,5%	19,3%	46,7%	32,6%
Autoeficacia de los Padres para Ayudar a sus Hijos	0,7%	11,9%	36,3%	51,1%
Percepción de los Padres sobre las Invitaciones de sus Hijos a Participar	1,5%	9,6%	26,7%	62,2%
Percepción de los Padres sobre las Invitaciones de los Maestros a Participar	0,7%	13,3%	50,4%	35,6%
Participación de dos Padres en Actividades Escolares de sus Hijos	0,7%	6,7%	42,2%	50,4%
Desempeño escolar	3,7%	45,2%	18,5%	32,6%

Nota: datos propios.

Esta tabla presenta datos que describen la frecuencia con la que los padres experimentan ciertos comportamientos y actitudes relacionados con la educación y participación en la escuela de sus hijos. En primer lugar, en lo que respecta a la creencia en el rol parental, se observa que un 46.7% de los padres informa que a menudo creen en la importancia de su papel en la educación de sus hijos, mientras que un 32.6% lo siente casi siempre. Esto sugiere que la mayoría de los padres tiene una creencia sólida en su función como educadores de sus hijos. Sin embargo, es relevante notar que un 19.3% de los padres solo lo cree algunas veces, lo que indica que existe una oportunidad para fortalecer la conciencia de los padres sobre su rol activo en la educación de sus hijos.

En segundo lugar, la autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos es alta, con un 51.1% de los padres que se siente muy seguro en su capacidad para hacerlo y un 36.3% que lo siente a menudo. Esto señala que la mayoría de los padres se siente capaz y dispuesto a brindar apoyo educativo a sus hijos. En tercer lugar, la percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar en actividades escolares es mayoritariamente positiva, con un 62.2% que informa que casi siempre las percibe. Esto sugiere una receptividad positiva por parte de los padres hacia la participación en la vida escolar de sus hijos.

En cuanto a las invitaciones de los maestros a participar, aproximadamente la mitad de los padres (50.4%) siente que los maestros los invitan a menudo, lo que indica que existe una percepción general favorable de las invitaciones de los maestros para la participación de los padres. Sin embargo, un 35.6% lo percibe casi siempre, lo que sugiere que un porcentaje menor de padres podría sentir que estas invitaciones son más frecuentes. En relación con la participación de ambos padres en actividades escolares, un 50.4% de los padres informa que a menudo ambos padres participan, lo que indica una colaboración activa y compartida en la educación de los niños. Finalmente, en lo que respecta al desempeño escolar de los niños, un 45.2% de los padres informa su incidencia algunas veces, mientras que un 32.6% lo hace casi siempre, esto sugiere un desempeño escolar en general moderado.

En resumen, estos datos proporcionan una visión detallada de las actitudes y comportamientos de los padres en su papel educativo. Revelan tanto áreas de fortaleza como oportunidades de mejora en la participación de los padres en la educación de sus hijos, lo que

puede servir de base para el desarrollo de estrategias de apoyo más efectivas y orientadas a fortalecer la colaboración entre la escuela y la familia.

Tabla 3. Análisis estadístico media y desviación estándar

	Media	Desviación Estándar	N
Desempeño escolar	3,07	0,812	135
Carencia del rol parental	3,10	0,756	135
Autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos	3,38	0,721	135
Percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar	3,50	0,732	135
Percepción de los padres sobre las invitaciones de los maestros a participar	3,21	0,692	135
Participación de los padres en actividades escolares de sus hijos	3,42	0,652	135

Nota: datos propios

Los datos proporcionados en la tabla muestran que, en promedio, los padres informan un nivel moderado de desempeño escolar por parte de sus hijos. Además, los padres parecen sentirse seguros y eficaces en su capacidad para ayudar a sus hijos en su educación. En cuanto a la percepción de las invitaciones, los padres tienden a percibir con bastante frecuencia tanto las invitaciones de sus hijos como las de los maestros para participar en actividades escolares. Finalmente, los padres también informan una participación activa en las actividades escolares de sus hijos. Cabe recalcar que la variabilidad en las respuestas sugiere que existen diferencias entre los participantes en estas áreas, pero en general, se observan niveles positivos de participación y apoyo por parte de los padres en la educación de sus hijos.

Tabla 4. correlación

DESEMPEÑO ESCOLAR

Creencia del rol parental	0,147
Autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos	0,237**
Percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar	0,295**
Percepción de los padres sobre las invitaciones de los maestros a participar	0,081
Participación de los padres en actividades escolares de sus hijos	172*

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* . La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Nota: datos propios.

En esta tabla, se presenta un análisis de correlación entre diferentes variables relacionadas con la participación de los padres y el desempeño escolar de los estudiantes. Los valores de correlación indican la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. De esta manera, los resultados muestran que hay correlaciones significativas entre el desempeño escolar y algunas de las variables analizadas. Específicamente, se observa una correlación positiva y significativa al nivel del 0,01 (bilateral) entre el desempeño escolar, la Autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos (0,237) y la Percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar (0,295).

Esto sugiere que a medida que la autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos y su percepción de las invitaciones de los hijos a participar en actividades escolares aumentan, el desempeño escolar tiende a mejorar. Estos hallazgos son relevantes para comprender la influencia positiva de la confianza de los padres en su capacidad para apoyar a sus hijos y su percepción de la participación en el rendimiento académico de los estudiantes.

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue investigar el nivel de involucramiento familiar en el proceso de aprendizaje y su influencia en el desempeño escolar en la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero. En cuanto a la creencia en el rol parental, relacionada con la crianza, la responsabilidad y la educación de los hijos, la mayoría de los padres mostró un alto grado de conciencia sobre su papel en el desarrollo de sus hijos. Esta percepción es considerada positiva, ya que investigaciones previas han subrayado la importancia de la familia como la primera y más significativa red de apoyo para los seres humanos (Cardona et al., 2015; Suárez y Vélez, 2018).

Un estudio relevante, realizado por Camara et al. (2016) bajo el título Entorno familiar preescolar y dificultades académicas: un seguimiento de 10 años desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria reveló que la intervención temprana y la asistencia informada a las familias pueden revertir el bajo rendimiento académico en niños que están en riesgo. Además, Simkin y Becerra (2013) argumentan que la familia desempeña un papel fundamental en la formación social de los individuos, siempre y cuando los padres proporcionen la protección y el afecto necesarios durante el proceso de socialización.

En cuanto a la autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos, los resultados indicaron que los padres se sienten seguros al facilitar la interacción entre el conocimiento y la eficacia, lo que se tradujo en un apoyo efectivo para sus hijos. En este contexto, Ibabe (2016) realizó una investigación titulada Fracaso académico y violencia entre padres e hijos: factores protectores de la familia, en la que se destacó la relevancia del nivel educativo de los padres como un factor protector contra el fracaso académico. Además, se encontró que las prácticas disciplinarias son más eficaces cuando los niños perciben un ambiente familiar positivo.

La percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar reveló que la participación de los padres es esencial para el éxito de las iniciativas que promueven relaciones más sólidas entre padres e hijos. Según el estudio de Lastre et al. (2018) sobre Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria, se constató que la participación activa y el compromiso continuo de las

familias son factores determinantes en los logros académicos y en el bienestar emocional de los estudiantes.

Por otro lado, en cuanto a la aceptación de las invitaciones por parte de los profesores para la participación de los padres, se observó que algunos padres todavía muestran un interés limitado en cumplir con las actividades planificadas por los docentes, a pesar de su importancia en la educación de los niños. En este contexto, un estudio realizado por Perkins et al. (2016) en Estados Unidos, titulado El papel de las relaciones entre el adolescente, los padres y la escuela de sexto grado en la predicción de los resultados académicos de octavo grado reveló que la participación de los padres en actividades escolares es un predictor significativo de éxito académico y el manejo óptimo de habilidades socioemocionales.

En resumen, este estudio demuestra que existe una correlación positiva entre el involucramiento familiar y el desempeño escolar, particularmente en las dimensiones de la autoeficacia de los padres para ayudar a sus hijos, la percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar y la participación de los padres en actividades escolares de sus hijos. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer la participación activa de los padres en la educación de sus hijos para promover un mejor desempeño académico y el bienestar general de los estudiantes.

CONCLUSIONES

El presente estudio, llevado a cabo en la Escuela de Educación Básica Carolina de Febres Cordero tuvo como objetivo principal examinar el grado de participación y compromiso de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, así como su influencia en el desempeño escolar. A partir del análisis de diversas dimensiones, se han identificado las siguientes conclusiones.

En primer lugar, se ha constatado que el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por factores socioeconómicos y el nivel educativo de los padres. Los padres con un nivel socioeconómico bajo y un nivel de instrucción limitado, especialmente aquellos con educación primaria como su nivel máximo, enfrentan desafíos para brindar un apoyo efectivo a sus hijos en sus estudios. Esto se traduce en un rendimiento académico menos favorable en los estudiantes que representan.

Además, la ausencia de los progenitores en la vida de los estudiantes ha emergido como un factor determinante en el bajo rendimiento académico. En casos en los que abuelos u otros cuidadores asumen el rol parental, así, la falta de un vínculo sólido y la predisposición insuficiente para supervisar las tareas escolares, tanto dentro como fuera del aula, han contribuido a un menor desempeño académico.

En relación con el nivel de involucramiento de los padres de familia en las actividades escolares, se ha identificado una correlación directa con el rendimiento escolar de los estudiantes. En consecuencia, se busca implementar estrategias motivacionales que incentiven la participación activa de los padres en actividades tanto intraescolares como extracurriculares. El objetivo principal es mejorar el rendimiento académico, fomentar una adaptación más fluida a la institución educativa y fortalecer la confianza entre padres e hijos, lo que, a su vez, permite una comprensión más sólida de la dinámica escolar.

Este estudio ha revelado una correlación significativa entre el nivel de involucramiento de los padres y el desempeño escolar en varias dimensiones, incluyendo la autoeficacia de los padres para apoyar a sus hijos, la percepción de los padres sobre las invitaciones de sus hijos a participar y la participación de los padres en actividades escolares de sus hijos. Por lo tanto, se ha destacado la importancia de mantener a los padres involucrados en las actividades escolares, ya que esto incide directamente en los resultados académicos y en la formación de actitudes y comportamientos de los estudiantes.

Por otro lado, se ha identificado que algunas dimensiones no tienen una influencia significativa en el desempeño escolar. Por ejemplo, la creencia en el rol parental no muestra una correlación clara, ya que muchos padres enfrentan limitaciones económicas que los obligan a trabajar extensamente, lo que afecta su capacidad para cumplir con su rol parental en el hogar de manera efectiva. Asimismo, la percepción de los padres sobre las invitaciones de los maestros a participar muestra poca interacción, indicando una falta de comunicación efectiva entre los maestros y los padres.

En definitiva, este estudio subraya la necesidad de implementar programas de intervención que promuevan la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. Estos programas deben ser liderados de manera efectiva desde la dirección educativa y deben incluir la formación de los padres a través de iniciativas como una escuela de padres. Además,

en el contexto actual de la educación digital, se recomienda la integración de plataformas digitales para facilitar la participación y la supervisión de los padres en el proceso educativo de sus hijos, especialmente en los padres que tienen jornadas de trabajo extendidas. Estas estrategias pueden contribuir significativamente a mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Barrios, M., y Frías, M. (2016). Factores que Influyen en el Desarrollo y Rendimiento Escolar de los Jóvenes de Bachillerato. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(1), 1-9. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/804/804444652005/html/index.html>
- Calvo, M., Verdugo, M., y Amor, A. (2016). La Participación Familiar es un Requisito Imprescindible para una Escuela Inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 10(1), 99-113. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rlei/v10n1/art06.pdf>
- Delgado, K. y Barcia, M. (2020). Familias disfuncionales y su impacto en el comportamiento de los estudiantes. *Revista Polo del conocimiento*, 5(12), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8042551>
- Espinoza, E. (2022). Involucramiento de la familia con la escuela. *Revista Ciencia & Sociedad*, 2(1), 62-73. <http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832315013.pdf>
- Fernández, A., y Vilorio, C. (2016). Las prácticas de crianza de los padres: su influencia en las nuevas problemáticas en la primera infancia. *Revista nacional e internacional de educación inclusiva*, 9(1), 30-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5455553>
- Hernández, C., Cárdenas, C., Romero, P., y Hernández, M. (2017). Los Padres de Familia y el Logro Académico de los Adolescentes de una Secundaria en Milpa Alta, Ciudad de México. *Información Tecnológica*, 28(3), 119-128. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07187642017000300013
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Registro Estadístico de Matrimonios y Divorcios. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Matrimonios_Divorcios/2021/Principales_resultados_MYD_2021.pdf

- Maciá, M. (2016). La comunicación familia-escuela: el uso de las TIC en los centros de primaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(1), 73-83. <https://www.redalyc.org/pdf/2170/217043419007.pdf>
- Macia, M. (2019). Principales canales para la comunicación familia-escuela: análisis de necesidades y propuestas de mejora. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 147-165.
- Meza, J., y Páez, R. (2016). *Familia, Escuela y Desarrollo Humano. Rutas de investigación educativa*. CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20161116033448/FamiliaEscuelaYDesarrolloHumano.pdf>
- Ministerio de Educación y Cultura de España. (2014). *La participación de las familias en la educación escolar*. Secretaría General Técnica de España.
- Palomino, G. (2020). Acompañamiento de los padres de familia en el desarrollo de las tareas de sus hijos. *Rūnin Informática, Educación y Pedagogía*. 7(20), 42-46. <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/runin/article/view/6131>
- Pérez, F. (2015). La protección a la familia a través del cumplimiento de los derechos y deberes familiares. *Revista de Derecho*. 1(19), 31-54. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5973551>
- Razeto, A. (2020). Visita domiciliaria y participación de las familias en la educación. *MAGIS, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 13(8). 31-25. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/22953>
- Román, M. (2013). Factores asociados al abandono y la deserción escolar en América Latina. una mirada en conjunto. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 11(2), 33-59. <https://www.redalyc.org/pdf/551/55127024002.pdf>
- Ruiz, R., García, J., y Pérez, M. (2014). Causas y consecuencias de la desercion escolr en el bachillerato: caso universidad autónoma de Sinaloa. *Ra Ximhai*, 10(5), 51-74. <https://www.redalyc.org/pdf/461/46132134004.pdf>
- Sandoval, R., Echeverría, S., y Valdés, Á. (2017). Participación de los padres en la educación: una prueba del modelo de Hoover-Dempsey y Sandler. *Perspectiva*

- Educacional*, 56(2), 139–153.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6050615.pdf>
- Solís, F., y Aguiar, A. (2017). Análisis del papel del involucramiento de la familia en la escuela secundaria y su repercusión en el rendimiento académico. *Sinéctica*(49), 1-22. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000200013
- Suárez, P., y Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. *Revista Psicoespacios*, 12(20), 173-198.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6573534>
- Torío, S., Fernández, C., e Inda, M. (2016). Evaluación de un programa experiencial de educación parental la perspectiva de los educadores como agentes de cambio. *Aula Abierta*, 44(1), 31–37. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5303284>
- UNESCO. (14/12/2020). Educación rural: lecciones y desafíos hacia el 2021. Artículo.
<https://www.unesco.org/es/articles/educacion-rural-lecciones-y-desafios-hacia-el-2021>
- Villarreal, D. C. T., & Medina, M. A. G. (2022). Involucramiento parental y logro educativo: un acercamiento a su relación en estudiantes de bachillerato. *RELIEVE-Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 28(1), 1-19.
<https://doi.org/10.30827/relieve.v28i1.23786>
- Weiss, H. (2014). *Nuevas orientaciones sobre involucramiento familiar en el aprendizaje*. Fundación CAP.